

MA'NAVIYAT VA IQTISODIYOTNING O'ZARO UZVIYLIGI

Ablakimov Bekzod

Qo'qon davlat pedagogika institutining tarix fakulteti milliy g'oya ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi 202-guruh 2-bosqich talabasi

***Annotatsiya:** Agar jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir – Shavkat Mirziyoyev. Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat.*

Kirish: O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng u qaysi yo'ldan borishi kerak degan masala oldimizda ko'ndalang bo'lib turdi. Yurtboshimiz I.A.Karimov mustaqillikka erishganimizning birinchi kunlaridanoq jahondagi turli mamlakatlarning tajribalarini chuqur va har tomonlama o'rganib Mustaqil O'zbekistonning bundan buyong taraqiyot yo'li bozor iqtisodiyoti munosabatlari yo'ldan borish ekanligiga qat'iy ishonch hosil qildi. O'zbekiston rivojlangan ko'p tarmoqli qishloq xo'jaligiga egadir. O'zbekiston qimmatbaho xom-ashyo paxta yetishtiradigan jahondagi eng yirik o'lkalardan biri hisoblanadi. O'zbekiston paxta yetishtiradigan mamlakatlar orasida jahonda 4-o'rinni va paxta maxsulotlarini ekspert qiladigan mamlakatlar ichida 2-o'rinni egallaydi. Har yili mamlakat dalalarida, bog'larida 5 million tonnagacha mava va sabzavotlar yetishtiriladi. O'zbekistonning mehnatsevar iste'dodli va mahmondo'st xalqi Respublikaning chinnakkam boyligidir. O'rta osiyoda barcha mehnat resurslarining 40 foizga yaqini O'zbekiston hissasiga to'g'ri keladi.

Mustaqillik yillari O'zbekistonda barqarorlik va tinchlik, fuqarolar osoyishtaligi va millatlararo totuvlik saqlanib turibdi. Yaxshi qo'shnichilik va insonparvarlik o'zbeklar tabiatidagi tug'ma milliy va diniy fazilat hisoblanadi. Barcha zamonlarda O'zbekiston ko'p millatli davlat bo'lib kelgan va kelajakda ham shunday davlat bo'lib qoladi. O'zbekistonda 130 dan ziyod millat va elat vakillari bo'lgan 35 mln dan ortiq kishi yashaydi. Tinchlik ijtimoiy totuvlik va adovat g'oyalari bizning ajdodlarimiz qoldirib ketgan ma'naviy meros hisoblanadi.

Asosiy qism: Ma'lumki, bugungi kunda jahonning rivojlangan mamlakatlari, eng avvalo, o'zining milliy ma'naviyatiga asoslangan omillar asosida ish olib boradi. Dunyoda ro'y berayotgan hech bir inqiroz yoki jangu jadal ma'naviyatni chekkaga surib qo'yishga sabab bo'la olmaydi. Nimaga deganda, ma'naviyat va ma'rifatgina insoniyatni har qanday tanazzuldan qutqara oladi. Mamlakatimizda yuzaga kelgan

ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni yechish barobarida xalqimizning ma'naviy darajasini saqlash va yana-da yuksaltirish ertangi kun barqarorligi uchun muhim bo'lgan omil hisoblanadi. Shu bois, davlatimiz rahbari aholining turmush darajasini oshirish bilan bir qatorda, fikrlash darajasining ham oshishi ustida qayg'urar ekan: "Biz yangi O'zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiyot. Ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma'naviyat", - deya Ma'naviyat va iqtisodiyotning o'zaro hamohang ekanligini Prezidentimiz ko'p bor ta'kidladi. Zero, og'ir kunlarning hikmatini anglash uchun insoniyatning ma'naviyati yuqori bo'lishi kerak.

So'nggi yillarda yurtimizda ma'naviyat sohasini yuksaltirish borasida qator qarorlar qabul qilindi. Respublika ma'naviyat va ma'rifat kengashi raisi Prezident ekani belgilab qo'yildi. Kengashning hududiy bo'limlariga mas'ullik hokimlar zimmasiga yuklatildi. Bu esa ma'naviyat-ma'rifiy ishlarning davlat siyosati darajasiga ko'tarilganini belgilab beradi. Prezidentimiz mamlakatimiz mafkurasining asosiy g'oyasiga ta'rif berar ekan: "Biz yaratayotgan yangi O'zbekistonning mafkurasini ezgulik, odamiylik, gumanizm g'oyasi bo'ladi. Biz mafkura deganda, avvalo, fikr tarbiyasini, milliy va umuminsoniy qadriyatlar tarbiyasini tushunamiz. Ular xalqimizning necha ming yillik hayotiy tushuncha va qadriyatlariga asoslangan", - deb ta'kidladi. Aholi turmush darajasining daromadlarining oshishi, sifatli iste'mol tovarlari bilan yetarli ta'minlanishi va boshqa ijtimoiy-iqtisodiy huquqlardan foydalanishi, so'z erkinligi, vijdon erkinligi va boshqa huquqlarining ko'pligi bilan o'lchanib qolmaydi, balki ma'naviyat va ma'rifat, madaniy ehtiyoj turli shakllarda sifatli xizmat ko'rsatish, bo'sh vaqtdan mazmunli foydalanish, jismoniy va aqliy barkamollik kabi ko'pgina sifat ko'rsatkichlarini o'z ichiga oladiki, ularsiz yuksak turmush farovonligiga erishib bo'lmaydi.

Ma'naviyatli jamiyatda iqtisodiyot tez taraqqiy etadi. Jamiyat a'zolarining barchasi uchun iqtisodiy sharoit yaratilib, ularning totuv yashashi uchun imkoniyat yaratiladi, hamda ularning har tomonlama ehtiyoji qondiriladi.

Lekin ma'naviyati tuban, o'g'irlik poraxo'rlik, zo'ravonlik avj olgan jamiyatda faqat bir hovush kimsalar uchun iqtisodiy imkoniyat yaratiladi hamda ularning turmush darajali yuqori bo'ladi va jamiyatning qolgan a'zolari qashshoqlikka mahkum etiladi, hamda oxir oqibatda jamiyatda tartibsizlik kelib chiqadi.

Iqtisod - bu muayyan ijtimoiy tuzumdagi ishlab chiqarish munosabatlari majmuidir.

Rivojlangan bozor iqtisodiyotini shakllantirish jarayonida barcha islohotlarning iqtisodiy, demokratik, siyosiy islohotlarning asl maqsadi insonga munosib turmush va faoliyat sharoitlarini va juda keltirishdan iboratligini doimo esda tutish zarur.

Aholi turmush darajasi faqat uning daromadlarinign oshishi, sifatli iste'mol tovarlari bilan etarli ta'minlanishi asosida o'lchanib qolmaydi. Balki ma'naviyat va ma'rifat, madaniy ehtiyoj, turli shakllarda sifatli xizmat ko'rsatish bo'sh vaqtdan mazmunli foydalanish, jismoniy va aqliy yetuklik kabi ko'pgina sifat ko'rsatkichlarini o'z ichiga oladi, zero ularsiz yuksak turmush farovonligiga erishish bo'lamaydi. Insonning moddiy ishlab chiqarish jarayonlari va bu boradi yuzaga keladigan munosabatlarni iqtisodiyot fani o'rganadi. Abu Ali ibn Sino fanlarini tasnif qilar ekan, iqtisodiyotni xo'jalik yuritish sohasidagi amaliy fanlar qatoriga kiritadi.

O'rta asrlarda ilmlar tasnifi bilan shug'ullangan Abu Abdulloh Al- Xorazmiy xalq iqtisodiyotni xo'jalik yuritish sohasidagi amaliy falsafiy fan doirasiga kiritadi. A. Avloniyning "Turkiy guliston yohud axloq" asarida "Iqtisod deb pul va mol kabi ne'matlarning qadrini bilmakni aytilur". Mol qadrini biluvchin kishilar o'rinsiz erga bir tiyin sarf qilmas, o'rni kelganda so'mni ayamas salohiyatning jiddiy baxillik bo'lgani iqtisodning jiddiy isrofidir. Alloh bunday kishilarni suymaydi. Iqtisodga rioya qilgan kishilar hamma vaqt tinch va rohatda yashaydilar. Hozirgi kunda maqsadga yetmoq, xalqqa maqbul bo'lmoq uchun ilm va mol lozimdir. Mol topmoqlikning eng barkamol yo'li –ekinlik, hunarmandlik, savdogarlikdir. Bularning har biriga ham bilim lozim, deyiladi.

Xulosa: Bir so'z bilan aytganda ma'naviyatsiz iqtisodiyotni, iqtisodiyotsiz ma'naviyatni tasavvur qilib bo'lmaydi. Mustaqil O'zbekiston tanlab olgan bozor iqtisodiyoti yo'li shuning uchun ham istiqbolliki bu har kishidan o'ta tadbirkorlikni hozirjavoblikni, tejamkorlikni, uddaburonlikni talab etadi. Yuqorida aytganimizdek juda katta boyliklar mavjudligi, qudratli sanoat borasi ilmiy va intellektual salohiyat dalolat suverenteti yangi jamiyat barpo etish. O'zbekistonni rivojlangan, gullab yashnayotgan davlatga aylantirish uchun zarur bo'lgan iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy, ma'rifiy asos bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahim Erkayev. Ma'naviyatshunoslik. 1-kitob - "Ma'naviyat" 2018
2. Abdurahim Erkayev. Ma'naviyatshunoslik. 2-kitob – "Ma'naviyat" 2018
3. Islom Karimov. Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo'lida. Asarlar 6-jild- "O'zbekiston" 1996
4. Islom Karimov. Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch "Ma'naviyat" 2015
5. Harakatlar strategiyasi. 2017